

IQTISODIYOT TARMOQLARIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Xolmuratov Oybek Tursunmuratovich

Alfraganus universiteti Moliya kafedrası o'qituvchisi

xolmuratovoybek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171356>

Annotatsiya

Maqolada mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'ri va ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning o'ri va iqtisodiyot tarmoqlariga jalb qilingan investitsiyalarni YaIMdagi ulushi dinamikasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, aksiyalarni, obligatsiyalarni, veksellar, kredit, modernizatsiya, moliya bozori.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab olishda investitsiyalarning o'rnini beqiyosligi investitsiyaning barqaror rivojlantirishdagi rolini oshirish masalasini ilmiy asosda tadqiq qilgan holda o'rganish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Investitsiyani mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishdagi rolini oshirish bilan bog'liq bo'lgan muammolari aniqlashdi va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqish, shu orqali investitsiyani iqtisodiy-ijtimoiy mazmunini va mohiyatini har tomonlama o'rganishda olimlar fikrini tadqiq etish ushbu mavzuni o'rganishni muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki investitsiyalarning iqtisodiy mazmun va mohiyati to'g'risida iqtisodchi olimlar o'rtasida xilma-xil fikrlarni mavjudligi ularni yagona tizimga keltirish iqtisodchi olimlar o'rtasida katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda.

Investitsiya, investitsiya muhiti va shu kabilarni iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi rolini oshirish masalasini nazariy va amaliy jihatlari iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur tadqiq va tegishli ilmiy xulosalar shakllantirilgan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrda «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi qonunda investitsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: "Investitsiyalar investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar"¹ deb ta'rif berilgan bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

¹ <https://lex.uz/doks/4664142>

- mablag'larni, shu jumladan pul mablag'larini (shu jumladan chet el valyutasini), maqsadli bank omonatlarini, paylarni, ulushlarni, aksiyalarni, obligatsiyalarni, veksellar va boshqa qimmatli qog'ozlarni, ko'char va ko'chmas mol-mulki (binolar, inshootlar, uskunalar, mashinalar va boshqa moddiy qimmatliklarni);

- intellektual mulkka doir mulkiy huquqlarni, shu jumladan u yoki bu ishlab chiqarish turini tashkil etish uchun zarur bo'lgan, texnik hujjatlar, ko'nikmalar va ishlab chiqarish tajribasi tarzida rasmiylashtirilgan, patentlangan yoki patentlanmagan (nou-xau) texnik, texnologik, tijoratga oid va boshqa bilimlarni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa qimmatliklarni.

Globalashuvning yanada kengayishi bilanoq, ko'pgina korxonalar o'z faoliyatini tobora rivojlantirishga harakat qilishadi. Chunki, boshqa mamlakatda yangi ishlab chiqarish korxonalarini ochish arzonroq ishlab chiqarish va mehnat xarajatlari imkoniyatlari berishi bilan jozibaliroqdek tuyuladi. Bundan tashqari, bu yirik korporatsiyalar ko'pincha eng kam soliq to'laydigan mamlakatlar bilan biznes yuritishga intilishadi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiy rivojlanish siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilish vakolatiga ega bo'lgan milliy investitsiyalarni rag'batlantirish agentliklari tashkil etilgan. U asosiy amalga oshirish masalalarini bayon qiladi va mintaqa bo'ylab agentliklar uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligini yanada oshirish uchun amaliy qo'llanmasi bo'lib xizmat qiladi.

Investitsiyalarni jalb qilish strategiyasining maqsadi puxta o'ylangan taktikani amalga oshirish orqali erishish mumkin bo'lgan aniq maqsadlar to'plamiga asoslangan holda biznes investitsiyalarini jalb qilishning strategik rejasini ishlab chiqishdan iborat.

Ma'lumki, investitsion muhit yaratilishi lozim bo'lgan hududda xorijlik investorlar ushbu hudud statistikasi va yashash sharoitlari va darajalarini chuqur tahlil qilib ko'rishadi. Ushbu tahlil potensial xorijiy investorlarni aniqlab berishda va o'z mablag'arini yo'naltirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Strategik korxonalar, jumladan, tabiiy resurslar va kommunal sohadagi eksportga yo'naltirilgan muhim korxonalar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar uchun asosiy nomzodlardir, biroq bu tarmoqlar O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri investitsiya maqsadlari sifatida sezilarli darajada cheklab qo'yilgan. Butun Markaziy va Sharqiy Yevropa uchun o'tgan yillarda xususiy lashtirish natijasida

kelib chiqqan to'g'ridan-o'g'ri investitsiyalar umumiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimining deyarli 49 foizini tashkil etdi. O'zbekiston iqtisodiyoti, xususan, eksport tarmoqlari tovar ishlabchiqarishga yo'naltirilgan.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2021-yilgi pandemiya asoratlari tufayli O'zbekistonga ham investitsiya hajmi biroz kamaydi. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilgi holatga ko'ra 38,4 foiz tashkil etgan bo'lsa, hozirga kelib 33,3 foiz ga yaqinlashgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi YaIM hajmi ham yildan yilga yuqorilagani bois, ushbu tushish mamlakatimizga avvalgidek kuchli ta'sir o'tkazgani yo'q.

1-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlariga jalb qilingan investitsiyalarni YaIMdagi ulushi²

O'zbekistonda 8000 ga yaqin xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar ro'yxatga olingan bo'lib, ulardan 5600 ga yaqini faoliyat ko'rsatayotgani xabar qilingan. Ular orasida yirik xalqaro kompaniyalar (KIA, BAT Industries, Newmont va Coca Cola) bilan tuzilgan qo'shma korxonalar ham bor. Biroq, umumiy hisobda, O'zbekiston hozirgi vaqtda aholi soniga nisbatan va Markaziy Osiyoning qolgan qismi bilan solishtirganda mutlaq ko'rsatkichlarda juda kichik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini jalb qilmoqda.³

Xulosa qilib aytganda, Moliyaviy globallashuv sharoitida investitsiyalarning rivojlantirishning asosiy maqsadi ishlab chiqarilgan tovarlarning eksport salohiyatini oshirish, iste'molchilarni jahon talablariga mos keladigan tovarlar bilan ta'minlash va mamlakatning investitsiya siyosati barqarorligini ta'minlashdir.

² <https://stat.uz>

³ <https://gazeta.uz>

Mamlakatimizda investitsiya bozorini rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlarda ushbu bozorni rivojlantirishning yaxlit strategiyasini shakllantirish, uning samarali infratuzilmasi shakllanishida ko'maklashish hamda ikkilamchi bozorini jadal rivojlantirish va kengaytirishga qaratilgan amaliy harakatlarni faollashtirish, korporativ boshqaruv tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, investitsiya bozorini tartibga solish sohasida xalqaro aloqalarni rivojlantirish kabi masalalar alohida ustuvorlik kasb etishi lozim.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Maxmudov N.M., Avazov N.R. "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari": Ilmiy-ommabop risola. – T.: TDIU, 2019 y. - 4 b.
2. O'zbekiston Respublikasi "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 4-moddasi
3. G'ozibekov D .G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T.: «Moliya» nashriyoti. 2022. 26 bet.
4. Haydarov N.H. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida korxonalar investitsion faoliyatidagi moliya-soliq munosabatlarini takomillashtirish masalalari. I.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2023. 29 b.
5. Rejapov Kh., Turgunov T., Kholmuminov Kh. INVESTMENT CLIMATE AND DIRECTIONS FOR STIMULATION OF ATTRACTING THE FOREIGN INVESTMENT // The Scientific Heritage. 2021. №64-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investment-climate-and-directions-for-stimulation-of-attracting-the-foreign-investment> (дата обращения: 08.05.2024).
6. <https://lex.uz/doks/4664142>
7. <https://stat.uz>
8. <https://gazeta.uz>